

Adaptaciones curriculares significativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje para estudiantes con discapacidad intelectual

Significant curricular adaptations in the teaching-learning process for students with intellectual disabilities

Paola Ron Vaca

<https://orcid.org/0009-0002-1815-3446>

ironv@est.ups.edu.ec

Universidad Politécnica Salesiana

Quito – Ecuador

Frank Bolívar Viteri Bazante

<https://orcid.org/0000-0003-3126-4781>

fviteri@ups.edu.ec

Universidad Politécnica Salesiana

Quito - Ecuador

RESUMEN

El presente trabajo de investigación está orientado a determinar la incidencia de las adaptaciones curriculares significativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje para estudiantes con discapacidad intelectual, ya que es de vital importancia atender a quienes necesitan ser incluidos de forma equitativa dentro del sistema educativo. Para ello, se pretende que los docentes pongan en práctica adaptaciones curriculares significativas que motiven al estudiante a aprender de manera interactiva e inclusiva. Para fundamentar la importancia del tema en mención, se aplicó la metodología mediante cuestionarios, dirigidos a docentes y entrevistas a las autoridades de la institución. Se recolectó la información pertinente y necesaria para el análisis e interpretación de resultados concluyendo que los docentes necesitan recibir capacitaciones sobre la elaboración de adaptaciones curriculares enfocadas en un aprendizaje significativo, dinámico e interactivo, y de esta forma adquieran la capacidad de desenvolverse eficazmente en cada una de las situaciones que se le presenten en el diario vivir.

Palabras clave: curriculum, enseñanza-aprendizaje, discapacidad intelectual.

Recibido: 09-06-24 - Aceptado: 15-08-24

ABSTRACT

This research work is aimed at determining the incidence of significant curricular adaptations in the teaching and learning process for students with intellectual disabilities, since it is vitally important to serve those who need to be included equitably within the educational system. To this end, it is intended that teachers put into practice significant curricular adaptations that motivate students to learn in an interactive and inclusive way. To substantiate the importance of the topic in question, the methodology was applied through questionnaires, aimed at teachers and interviews with the authorities of the institution. The pertinent and necessary information was collected for the analysis and interpretation of results, concluding that teachers need to receive training on the development of curricular adaptations focused on meaningful, dynamic and interactive learning, and in this way acquire the ability to function effectively in each one of the situations that arise in daily life.

Keywords: curriculum, teaching-learning, intellectual disability.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la implementación de adaptaciones curriculares dentro del proceso educativo es determinante para el desarrollo y aprendizaje de diferentes temáticas en los estudiantes, se busca dar respuesta a las necesidades educativas que posee cada niño para brindarles una mejor calidad de educación, motivo por el cual, se plantea el tema sobre Adaptaciones curriculares significativas en el proceso de enseñanza aprendizaje para estudiantes con discapacidad intelectual (DI) y de esta forma satisfacer las necesidades de los niños que presentan dificultades en el aprendizaje y de cierta manera no se sienten incluidos. Es importante el rol que desempeña el docente en la elaboración de las adaptaciones curriculares, para lo cual debe basarse en una filosofía que aborde una educación inclusiva e igualitaria, así como la selección de estrategias, metodologías y recursos que deben estar enfocados en la inclusión durante todo el proceso de interaprendizaje.

Las adaptaciones curriculares aplicadas a estudiantes con discapacidad intelectual son modificadas respecto a los contenidos que se van a impartir, deben ser accesibles y fáciles de poner en práctica para los niños, es así que se vuelve indispensable tomar en cuenta las limitaciones que presenta el niño durante el proceso de inter aprendizaje a la hora de realizar la planificación respectiva (Sevilla & Cabezas, 2015). Los docentes deben estar preparados de forma asertiva para atender a la diversidad de estudiantes que tienen discapacidad intelectual leve, moderada o severa dentro del aula, esto conlleva asumir un rol protagónico al momento de poner en marcha el trabajo colaborativo e interactivo.

Asimismo, la intervención del área de psicología es fundamental y de gran apoyo para la formación escolar del estudiante que posee alguna discapacidad, los programas y estrategias empleadas por los psicólogos no tienen mucha diferencia respecto a las establecidas por los docentes (Muñoz & Lucero, 2011). Para Viteri & Sanmartín (2023) la intervención psicosocial “se ha constituido en una práctica fundamental para el desarrollo de proyectos y actividades que busca mejorar las condiciones de vida atendiendo a las necesidades de la población”. Es decir, los programas brindan la posibilidad de adquirir conocimientos significativos para entender la problemática social basada en evidencias y transformarla de acuerdo a la necesidad que se requiera.

Para la OMS cualquier tipo de discapacidad que presente el ser humano no debe ser un limitante para lograr el éxito (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020). Esto indica, que se debe eliminar todo tipo de obstáculos que no permitan la participación activa e interactiva de los niños dentro del proceso educativo.

En Ecuador la normativa legal sobre salud mental precisa la importancia de dar atención a los grupos vulnerables de manera idónea mediante la implementación de proyectos y programas que promuevan la reintegración social de personas que tienen discapacidad mental por parte de un profesional de la salud (Viteri et al, 2023). De esta manera, se requiere que los psicólogos clínicos o también denominados personal de la salud se encuentren preparados para generar cambios considerables en el rendimiento y conducta del ser humano.

Poner en práctica la implementación de las adaptaciones curriculares para niños que tienen discapacidad intelectual se torna un poco complejo, debido a que la toma de decisiones debe estar enfocada en la necesidad que presenta cada niño, esto indica, que se debe trabajar de una forma más personalizada para atender a las diferencias individuales que traen consigo. En este sentido, se menciona que existen varios tipos de discapacidad intelectual; leve, moderada, grave y profunda y cada una trae consigo una diversidad de problemas en sus sentidos visual y auditivo (Emanuel, 2019).

Una educación de calidad se basa en los resultados de aprendizaje que se obtienen al aplicar de manera asertiva las adaptaciones curriculares para ser aplicadas en los niños, determinando que el rol del docente juega un papel importante para minorar los limitantes que presentan los estudiantes con DI al momento de trabajar dentro del salón de clases (Jerez, 2016).

MARCO TEÓRICO

Actualmente las adaptaciones curriculares son medidas e instrumentos que se proponen dentro del Currículo Nacional para brindar una educación de calidad a las diferentes necesidades educativas. El proceso de enseñanza aprendizaje y la didáctica empleada se conciben como el mediador del interaprendizaje que busca fortalecer el

desarrollo integral de los estudiantes, por tal motivo, el currículo debe ser flexible y asequible para adaptarlos de acuerdo a las necesidades individuales de cada discente facilitando su práctica educativa.

Adaptaciones curriculares

Las adaptaciones curriculares son cambios que se realizan a los elementos que conforman del Currículo, tales como los objetivos que se pretenden alcanzar de acuerdo a las competencias y capacidades; los contenidos que básicamente son los conocimientos a ser enseñados y aprendidos; la metodología que por otra parte se enfoca en todas las actividades, estrategias, técnicas y recursos que el docente pone en práctica para facilitar el proceso de interaprendizaje y la evaluación es la que se aplica al inicio, durante y al finalizar la acción educativa para fortalecer la calidad del aprendizaje (Ministerio de Educación, 2019).

Las adaptaciones curriculares se transforman en significativas cuando se realizan ajustes o modificaciones a las ya establecidas de manera oficial, siendo determinantes para satisfacer las necesidades y requerimientos que se necesitan dentro del proceso formativo; una de las estrategias utilizadas en la actualidad para dar continuidad oportuna y pertinente al desempeño docente es hacer uso de la tecnología a través de diferentes aplicaciones digitales (Estévez et. al, 2016).

Se considera significativa a una adaptación curricular cuando cumple ciertas características orientadas al desarrollo máximo de las competencias básicas, a la realización de la planificación bajo la supervisión de psicopedagogo de apoyo, y, sobre todo cuando se la realiza a las áreas o materias que requiera fortalecer el estudiante. Todo esto conlleva a lo mencionado anteriormente respecto a la flexibilidad que se tiene al elaborar una adaptación curricular.

Se pone en mención los tipos de adaptaciones curriculares que existen en la actualidad, tal como lo menciona el Ministerio de Educación, ya que adaptar la metodología conlleva el flexibilizar actividades, recursos, medios y experiencias de aprendizaje.

Tipos de adaptaciones curriculares

Adaptaciones curriculares según el nivel de concreción

Para la realización de las Adaptaciones curriculares se establecen tres niveles: macro currículo, meso currículo y micro currículo; el primero se refiere al Currículo Nacional establecido por el Gobierno, el segundo parte la institución y el tercero es el que se realiza dentro de la planificación micro curricular (DIAC) dependiendo del tipo de necesidad que presenta el estudiante (Ministerio de Educación, 2019). Esta adaptación se realiza en la institución en el momento en que se cuenta con un documento que refleja la necesidad del estudiante, esto se plasma en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), en la Planificación Curricular Institucional (PCI) y en el Plan Curricular Anual en el que se detalla todos los componentes de las adaptaciones partiendo de las habilidades que trae consigo cada niño.

Adaptaciones curriculares según el ente en el que se aplica

Con respecto al ente menciona que existen tres formas de aplicar las adaptaciones, al Centro Educativo; de acuerdo al contexto y necesidades que se ajustan al currículo; dentro del aula con los estudiantes que lo requieran; e individual cuando amerite por algún causal en particular, es decir, no todos los casos son iguales, ya que habrá estudiantes que necesiten adaptaciones por poco tiempo y otros indefinidamente (López, 2021).

Ciertamente, la institución trabaja específicamente con niños que tienen necesidades educativas especiales asociadas y no asociadas a la discapacidad, ya que es un Centro Educativo abalizado por el Ministerio de Educación para atender a este tipo de dificultades de aprendizaje, sin embargo, existen estudiantes que necesitan recibir este tipo de adaptación fuera el aula, tal como lo es un niño que pertenezca a la Nivelación y Aceleración Pedagógica (NAP) o Aulas Hospitalarias por casos fortuitos como operaciones, accidentes, entre otros.

Adaptaciones curriculares según grado de afectación

Según Sabarrós (2016) existen tres grados de dificultad que presentan los estudiantes que tienen NEE asociados y no a la discapacidad, mismos que también se evidencia en la Guía de Adaptaciones emitida por el Ministerio de Educación:

Grado 1: Se refiere específicamente al material didáctico, al espacio y la infraestructura con la que cuenta la institución (rampas, silla de ruedas, entre otros), aquí no se realiza ninguna modificación al currículo, en efecto

son consideradas como adaptaciones de acceso al currículo. Dentro de la planificación no se realizan cambios de adaptación curricular, más bien se hace uso de material didáctico interactivo para mejorar los procesos de lecto escritura y razonamiento lógico matemático, ya que es lo que el Centro educativo busca fortalecer; de igual forma se da acceso a los estudiantes que presentan casos de vulnerabilidad al haber obtenido una beca escolar por la situación económica o social que atraviesan.

Grado 2: Se trabaja de forma individualizada de acuerdo a la necesidad que presenta el estudiante respecto a la memoria, atención, percepción, lectoescritura, y razonamiento lógico; es así, que se realizan cambios a la metodología y actividades como tareas específicas, trabajos grupales, lectura entre pares para mejorar y fortalecer las diferencias que se presentan respecto a problemas visuales y auditivos, dicho de otra forma, se realizan adaptaciones curriculares de acuerdo a la capacidad del estudiante. Cabe mencionar que durante el año escolar se realizan cambios y modificaciones constantes a dichas planificaciones porque los escenarios son diferentes.

Grado 3: En este grado se trabaja de forma individual con los niños que presentan Síndrome de Down, dificultades físicas y motoras, dificultades intelectuales leve, moderada y severa; las modificaciones se realizan a los contenidos, destrezas con criterios de desempeño y objetivos transformándose de esta manera en una adaptación significativa para los niños que asisten al Centro Educativo. Prácticamente se trabaja de manera lúdica, dinámica e interactiva brindándole todas las garantías de una educación inclusiva y de calidad.

Adaptaciones curriculares según duración

Las Adaptaciones curriculares pueden ser temporales específicamente para aquellos que presentan alguna Necesidad Educativa Especial (NEE) no asociado a la discapacidad como disgrafía, dislexia, disortografía, discalculia porque se realizan para tiempos determinados hasta lograr disminuir la dificultad de aprendizaje; en cambio, las permanentes se enfocan directamente en los estudiantes con NEE asociado a la discapacidad y su elaboración se la realiza mediante un Documento Individual de Adaptación Curricular - DIAC (Álvarez, 2020).

De acuerdo a las investigaciones realizadas en Colombia mediante un programa de educación inclusiva y de calidad dirigido a miles de docentes se determina que las estrategias implementadas dentro del proceso educativo son la base principal para fortalecer la inclusión y atender a la diversidad de dificultades de aprendizaje (Correa et al, 2015). Es importante el rol que desempeña el docente en la elaboración de las adaptaciones curriculares, ya que debe basarse en una filosofía que aborde una educación inclusiva y equitativa.

Proceso de Enseñanza y Aprendizaje

El proceso de enseñanza – aprendizaje es la relación existente entre los actores del proceso educativo, docentes, estudiantes y padres de familia; en donde el docente es quien planifica objetivos orientados a formar estudiantes participativos y con un alto desarrollo a nivel intelectual; es así, que los estudiantes se benefician de este proceso y los padres de familia deben ser partícipes activos fuera del salón de clase (López & Cáceres, 2016).

Históricamente el proceso de enseñanza y aprendizaje se ha determinado como el nexo que tiene el docente al momento de transmitir la información, sin embargo, en la actualidad esta concepción ha ido cambiando de enfoque considerando la integración de aspectos cognitivos y afectivos dentro de la práctica pedagógica (Fernández & García, 2020).

La importancia que prevalece en el proceso de enseñanza y aprendizaje se enfoca básicamente en toda la metodología, didáctica y recursos que se utilizan para ponerla en práctica, conocer los estilos de aprendizaje que presenta cada estudiante que tiene alguna NEE es fundamental para poder transmitir e intercambiar el conocimiento y lograr que lo asimilen correctamente y de esta manera puedan crear los propios, fortaleciendo el desarrollo cognitivo (Couñago, 2022).

De esta manera Fernández et. al, (2010) afirma que se precisa desarrollar procesos cognitivos y afectivos dentro de la práctica pedagógica, ya que juega un rol importante el manejo de los sentimientos y emociones siempre y cuando se pueda contribuir con un aprendizaje basado en la práctica de valores y estabilidad emocional del niño, ya que en muchas ocasiones no se siente incluido con los demás al no lograr desarrollar las habilidades y destrezas externas como detectar olores y sonidos; y las internas sobre memoria, comprensión y lenguaje.

Respecto a los niños que presentan una NEE se debe tomar en cuenta el estilo de aprendizaje que tiene cada uno, esto va ligado directamente con el grado de adaptación curricular que se describe en el DIAC, es decir, allí se detallan las actividades, estrategias, técnicas y recursos que se van a necesitar para propiciar ambientes de aprendizaje adecuados en la adquisición de nuevos conocimientos y saberes de una manera lúdica y colaborativa, ambiente en el que se van sentir a gusto y motivados por aprender (Hurtado et. al, 2017).

Necesidades Educativas Especiales asociadas a la discapacidad

Las necesidades educativas especiales se refieren concretamente a los estudiantes que presentan dificultades que impiden que el proceso de aprendizaje sea óptimo, por este motivo a continuación se muestra una figura en la que se evidencia los tipos de NEE y lo que abarca cada una. Específicamente se hará referencia a la discapacidad intelectual objeto del tema de estudio.

Figura 1.

Tipos de Necesidades Educativas

Figura 1. Nivel de conocimiento para elaborar Adaptaciones Curriculares

Elaborado por: Paola Ron

Fuente: Investigación

Discapacidad intelectual (DI)

La discapacidad intelectual es la dificultad que tiene el niño para desarrollar habilidades y capacidades cognitivas, motoras, sociales y adaptativas que se van presentando durante su etapa de desarrollo, es decir, es la adquisición lenta que tiene para recordar, comprender, aprender nuevos conocimientos y relacionarse con las personas que se encuentran dentro y fuera de su entorno social, familiar, escolar entre otros aspectos (Ke & Liu, 2017).

Para Flores (2015) la discapacidad intelectual es considerada como el déficit que se presenta en el cerebro de un niño, afectando directamente al desarrollo de habilidades cognitivas ya sean leves, moderadas, graves o profundas, presentando continuamente síntomas de hiperactividad en la que se mueven demasiado y no pueden permanecer quietos, problemas que se adquirieron por genética, embarazo, en el transcurso de su vida o quizá por algún accidente. Por ello, se determina que quienes sacan menos de 70 tienen DI.

Figura 2.
Características de DI

DI LEVE 50-70	DI MODERADA 35-50	DI SEVERA - PROFUNDA 20-35
<ul style="list-style-type: none"> • Retrasos perceptivos, abstractos y motores • Leve retraso en el proceso de aprendizaje • Aprende a leer y escribir a su ritmo 	<ul style="list-style-type: none"> • Problemas de comprensión y expresión oral • Escasa comprensión lectora y matemática • Necesitan continuamente supervisión 	<ul style="list-style-type: none"> • Daño sensorial, motriz, psicomotor, sensorial y psicológico • Supervisión constante

Figura 2. Características de Discapacidad Intelectual

Elaborado por: Paola Ron

Fuente: Investigación

Discapacidad intelectual leve

Según Castillero (2017) la DI leve se establece cuando el niño presenta daños a nivel neurológico y su coeficiente intelectual oscila entre 50 y 70, aquí se evidencia un pequeño problema en el aspecto sensoriomotor, debido a que los reflejos, percepciones físicas e interacciones no las desarrolla de manera correcta. Hay que destacar que los niños que se encuentran dentro de este tipo de DI logran adaptarse al sistema educativo e incluso a alcanzar un título profesional con el paso del tiempo, ellos se adaptan y su aprendizaje requiere de más tiempo, dedicación y constancia por parte de los actores de la comunidad educativa, docentes, estudiantes y padres de familia.

Discapacidad intelectual moderada

El coeficiente intelectual del niño se encuentra por debajo de 50 hasta los 35, dando a entender que el niño presenta dificultades de aprendizaje en el desarrollo de habilidades y destrezas respecto a comprender, leer y contar, tienen dificultades en el cuidado personal y es necesario la ayuda de un adulto, cabe manifestar que con mucha ayuda y perseverancia pueden llegar a adquirir algo de autonomía para desenvolverse en el área educativa y personal responsabilizándose de las decisiones que ha tomado (Peredo, 2016).

De modo general, el aspecto conductual del niño se torna complejo al relacionarse directamente con el aspecto emocional y al no adaptarse de manera correcta en las rutinas diarias que debe realizar ya que su aprendizaje requiere de más tiempo y constancia (Coronel, 2018).

Discapacidad intelectual severa y profunda

La DI severa es la que se sitúa con un 20 y 35 de Coeficiente Intelectual, siendo necesario un acompañamiento continuo al presentar daños neurológicos, en este aspecto los niños presentan habilidades y destrezas limitadas, su forma de comunicación es nula y necesitan de un extenso proceso de aprendizaje, he aquí la importancia de contar con instituciones educativas que trabajen directamente con estudiantes de NEE asociados a una discapacidad para brindarles al cien por ciento toda la ayuda necesaria ayudando a solventar las dificultades que posee cada uno (Montañez, 2022).

Finalmente, la aplicación e implementación de adaptaciones curriculares durante el proceso de enseñanza aprendizaje es el medio fehaciente para incluir a los estudiantes como parte de una educación innovadora que promueve una educación de calidad, optimizando el rendimiento académico durante el proceso formativo del niño.

METODOLOGÍA

Para la presente investigación se abordó la temática de adaptaciones curriculares significativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje para estudiantes con discapacidad intelectual de manera descriptiva bibliográfica determinando la problemática e investiga toda la información descrita en el presente documento; según Espada (2021) el método descriptivo permite recopilar información precisa sobre el tema investigado. Para Hernández (2014) “el estudio exploratorio se pone en práctica cuando se desea examinar las causas y fenómenos de un tema determinado” (p.91). La búsqueda de información se la realizó de forma exhaustiva a través de varios canales de información mediante el internet, tales como Google, Google Académico, HigBeam, Research, Chemedía, Redalyc, artículos de revistas, de igual forma se determinó información relevante de varias universidades públicas, privadas y demás organismos internos y externos.

La encuesta y la entrevista son consideradas como técnicas de investigación que ayudan a recabar información de manera directa sobre una población determinada (Feria et. al, 2020). Para la recolección de la información se aplicó la técnica de la encuesta mediante un cuestionario dirigido a 20 docentes de Educación Básica Elemental y Media, que consta de 10 preguntas redactadas de forma clara y concisa sobre la temática en mención, de igual forma se aplicó una encuesta a través de un guion de entrevista que consta de 5 preguntas abiertas dirigida al señor Rector de la Institución educativa y al Coordinador de Básica Media.

Para Condori (2020) la población es el conjunto determinado de personas que serán parte de una investigación. Por lo tanto, la población está determinada por dos estratos poblaciones: el primero por (1) director y (1) Coordinador de área y el segundo estrato por (20) docentes de Educación General Básica Elemental y Media. Es importante indicar que al ser pequeña la población no se toma ninguna muestra.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Determinar la incidencia de las adaptaciones curriculares en el proceso de enseñanza-aprendizaje para estudiantes con discapacidad intelectual fue el objetivo planteado para obtener resultados veraces y confiables mediante la aplicación de instrumentos de recolección de datos como la entrevista y encuesta.

Las adaptaciones curriculares juegan un papel importante cuando se habla de una educación inclusiva al ser considerada un instrumento fundamental dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje al permitir atender a corto y largo plazo las potencialidades y necesidades que posee cada niño (Echeverría et. al, 2019). El 100% de los docentes concuerda con lo expuesto al manifestar que tienen claro que las adaptaciones curriculares dentro del sistema educativo mejoran la calidad de la educación gracias al avance de la tecnología y a los cambios sociales que se presentan día a día. De igual forma, la parte experticia manifiesta que los términos son claros tanto para autoridades como docentes que se encuentran liderando grupos estratégicos de trabajo, así como los factores positivos y las repercusiones negativas que traen consigo el momento de ponerlas en práctica evitando vulnerar los derechos de los niños con necesidades educativas especiales.

Respecto a los tipos de adaptación curricular que se realizan y los cambios que se deben realizar en la misma, el 95% de los docentes manifiesta que saben cuáles son, mientras que el 5% indica que no tiene claro cuáles son. Los cambios realizados van enfocados de acuerdo al informe dado por el psicopedagogo de apoyo en base a la evaluación realizada y las estrategias que están determinadas en dicho informe. En este punto Paniagua (2005) manifiesta que toda adaptación curricular esta sujeta a cambios o modificaciones en base a las necesidades de cada uno. Es así que los expertos hacen referencia al desarrollo de adaptaciones con modificaciones de grado tres, al ser estudiantes que en su mayoría presentan problemas de índole intelectual severo acompañado del físico. De igual forma se realizan adaptaciones de grado dos que van dirigidas a estudiantes que presentan dificultades intelectuales leves y moderadas.

Tabla 1.

Nivel de conocimiento para elaborar Adaptaciones Curriculares

Opciones	Porcentajes
Si	45%
No	55%

Elaborado por: Paola Ron

Fuente: Cuestionario dirigido a docentes

Figura 3.

Nivel de conocimiento para elaborar Adaptaciones Curriculares

Figura 3. Nivel de conocimiento para elaborar Adaptaciones Curriculares

Elaborado por: Paola Ron

Fuente: Cuestionario dirigido a docentes

En base al análisis realizado el 45% de los docentes indican que tienen un alto nivel de conocimiento sobre como elaborar las adaptaciones curriculares, el 55% indica que más o menos conoce. Ambos expertos indican que en el ámbito educativo los docentes son los encargados de realizar las adaptaciones curriculares previa aprobación de la máxima autoridad, es necesario recalcar que para este tipo de adaptación se necesita trabajar de manera conjunta con los padres de familia al ser estudiantes que necesitan del apoyo físico y emocional para sobrellevar las actividades que se planifican en beneficio de ellos. Una adaptación curricular realizada correctamente permite alcanzar los objetivos y destrezas planteadas.

Tabla 2.

Capacitación para elaborar Adaptaciones Curriculares

Opciones	Porcentajes
Si	70%
No	30%

Elaborado por: Paola Ron

Fuente: Cuestionario dirigido a docentes

Figura 4.
Capacitación para elaborar Adaptaciones Curriculares

Figura 4. Capacitaciones para elaborar Adaptaciones Curriculares

Elaborado por: Paola Ron

Fuente: Cuestionario dirigido a docentes

En relación a los talleres y capacitaciones sobre la elaboración de adaptaciones curriculares el 70% de los docentes afirma que si han recibido y el 30% no ha recibido. La capacitación al personal docente es un factor clave y necesario para mejorar la calidad en la enseñanza (Monzoy, Acosta, & Sánchez, 2007). Los expertos concuerdan en la necesidad de implementar como estrategia institucional capacitaciones permanentes enfocadas en la elaboración de adaptaciones curriculares a estudiantes que tienen discapacidad intelectual, ya que ellos son vulnerables y necesitan trabajar de forma diferente según lo establecido en el Currículo Nacional dentro del marco legal; capacitaciones y círculos de estudios que permitirían aportar con nuevas ideas y estrategias encaminadas en el bien común de todos quienes necesitan atención especializada de acuerdo al grado de dificultad y vayan en beneficio y mejora del rendimiento académico y comportamental de los niños.

Tabla 3.
Actividades innovadoras para Adaptación Curricular

Opciones	Porcentajes
Siempre	65%
Casi siempre	30%
A veces	5%
Nunca	0%

Elaborado por: Paola Ron

Fuente: Cuestionario dirigido a docentes

Figura 5.
Actividades innovadoras para Adaptación Curricular

Figura 5. Actividades innovadoras para elaborar Adaptaciones Curriculares

Elaborado por: Paola Ron

Fuente: Cuestionario dirigido a docentes

De acuerdo a la importancia que trae consigo plantear actividades escolares innovadores dentro las adaptaciones curriculares el 65% indica que siempre lo hace, el 30% casi siempre y el 5% lo realiza a veces. Los docentes tienen claro que en la actualidad se deben emplear un sinnúmero de estrategias innovadoras en las adaptaciones que se realizan para los niños que tienen DI, mismas que deben llamar la atención del estudiante, que sean dinámicas e interactivas para que su aprendizaje sea significativo y puedan desenvolverse de forma independiente, crítica y reflexiva ante posibles conflictos que se presentan en la cotidianidad.

Tabla 4.

Asignaturas para trabajar Discapacidad Intelectual

Opciones	Porcentajes
Lengua y Literatura	15%
Matemática	10%
Ciencias Naturales	15%
Estudios Sociales	0%
Educación Cultural y Artística	40%
Educación Física	20%

Elaborado por: Paola Ron

Fuente: Cuestionario dirigido a docentes

Figura 6.

Asignaturas para trabajar Discapacidad Intelectual

Figura 6. Asignaturas para trabajar Discapacidad Intelectual

Elaborado por: Paola Ron

Fuente: Cuestionario dirigido a docentes

El 40% de los docentes indica que los estudiantes trabajan de manera asertiva en las actividades que se realizan en la asignatura de Educación Cultural y Artística, el 20% en Educación Física, el 15% en Lengua y Literatura y Ciencias Naturales, el 10% en Matemática. Los resultados muestran que los estudiantes que tienen DI trabajan de manera asertiva, dinámica e interactiva con las asignaturas que están relacionadas directamente con el arte, la creatividad, imaginación y el movimiento del cuerpo. Guillén (2016) manifiesta que las asignaturas de ciencias o la lengua son importantes para desarrollar competencias e interés de los estudiantes. Es decir, es necesario implementar estrategias en todas las asignaturas para motivar al estudiante a aprender de una manera interactiva fortaleciendo el desarrollo del pensamiento y la formación integral de los niños.

El 60% de docentes considera que los factores o aspectos a mejorar la inclusión de los niños que tienen DI es la elaboración de adaptación curricular acorde a la necesidad del estudiante, el 20% afirma que otro aspecto es recibir capacitaciones respecto al tema y el 20% indica que es sobre aceptación al grupo. En base a estos resultados, se determina indudablemente que existen muchos factores que se deben mejorar cuando se tiene que incluir a todos los estudiantes que tienen DI, factores como elaborar una adaptación curricular de acuerdo al grado de necesidad que presenta el niño, recibir capacitaciones constantes sobre todo lo concerniente a niños que tienen DI, estrategias, recursos y métodos, ya que esto conlleva un mejor aprendizaje para el estudiante durante su trayectoria escolar.

Tabla 5.

Adaptación Curricular como medio para mejorar el proceso de aprendizaje

Opciones	Porcentajes
Si	100%
No	0%

Elaborado por: Paola Ron

Fuente: Cuestionario dirigido a docentes

Figura 7.

Adaptación Curricular como medio para mejorar el proceso de aprendizaje

Figura 7. Adaptación Curricular como medio para mejorar el proceso de aprendizaje

Elaborado por: Paola Ron

Fuente: Cuestionario dirigido a docentes

El 100% de docentes manifiestan que elaborar adaptaciones curriculares para estudiantes con necesidades educativas especiales es fundamental para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, concordando con Navarro et al, (2016) en que la gran labor del docente conlleva actuar con firmeza al momento de poner en práctica las adaptaciones curriculares que se realizan, determinar la metodología y los contenidos que se van a impartir enfocándose en las asignaturas que más les gusta participar y de esta manera lograr que ellos se sientan incluidos al igual que los demás compañeros y sean participes activos del proceso de enseñanza aprendizaje.

CONCLUSIONES

A través de esta investigación se logrará determinar la incidencia que tienen la elaboración de las adaptaciones curriculares en el proceso de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes con discapacidad intelectual.

Las autoridades y docentes tienen claro que existe la necesidad de asistir o programar capacitaciones sobre la elaboración de adaptaciones curriculares que contengan una metodología que brinde el apoyo necesario dentro y fuera del aula. Son estudiantes que tienen una discapacidad y necesitan aprender de una manera integradora con la ayuda del docente o una persona adulta que sepa guiarlo en el proceso de interaprendizaje y de esta manera aprovechar las capacidades que posee y determinar cuáles son las limitaciones que tiene para aprender.

Las adaptaciones curriculares significativas se realizan bajo el contexto de una educación inclusiva y equitativa para todos los estudiantes que tienen alguna necesidad educativa especial, para ello, todos los integrantes de la Comunidad Educativa, autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes tienen la responsabilidad de poner en práctica una educación lúdica e interactiva que satisfaga las necesidades de cada uno, todo esto se plasma en un documento que establece metodología, estrategias, recursos y actividades que permitan lograr los objetivos planteados para desarrollarlos dentro del aula de clase.

Se evidencia claramente que las adaptaciones curriculares aplicadas se basan en estrategias tradicionales poco dinámicas e interactivas, ya que en gran medida el rol protagónico lo cumple el docente motivo por el cual no se logra la adquisición y generación de nuevos conocimientos por parte del estudiante y el aprendizaje se torna cansado y desmotivante.

Durante la investigación se determina que surge la necesidad de establecer nuevos lineamientos orientados al trabajo inclusivo por parte del docente hacia el estudiante, de igual forma establecer actividades significativas en las áreas relacionadas al arte y movimiento corporal, motivo por el cual se sugiere tomar en cuenta las áreas mencionadas para futuras investigaciones en beneficio de los niños que tienen DI.

REFERENCIAS

- Álvarez, K. (2020). Participación del Sistema de apoyo en las adaptaciones curriculares en la Educación virtual. Obtenido de UNEMI: <https://www.unemi.edu.ec/blog-educacion-especial/wp-content/uploads/2020/11/Reflexion-3.1-Kerly.pdf>
- Castillero, O. (2017). Tipos de discapacidad intelectual (y características). Obtenido de Psicología Clínica: <https://psicologiaymente.com/clinica/tipos-discapacidad-intelectual>
- Coronel, C. (2018). Problemas emocionales y de comportamiento en niños con discapacidad intelectual. *Diversitas: perspectivas en psicología*, 14(2), 351-362. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1794-99982018000200351&script=sci_abstract&tlng=pt
- Correa, J., Sierra, M., & Gloria, A. (2015). Formación de docentes participantes en el programa de educación inclusiva con calidad en Colombia. *Revista latinoamericana de educación inclusiva*, 9(1), 43-61.
- Couñago, A. (2022). ¿Qué implica el proceso de enseñanza-aprendizaje? Obtenido de Educación: <https://eresmama.com/que-implica-proceso-ensenanza-aprendizaje/>
- Echeverría, O., Posso, M., Galárraga, A., Gordón, J., & Acosta, N. (14 de junio de 2019). La adaptación curricular inclusiva en la educación regular. Recuperado el 31 de julio de 2023, de <http://revistasojs.utn.edu.ec/index.php/ecosacademia/article/view/114>
- Emanuel, T. (2019). Tipos de Discapacidad Intelectual. Obtenido de <https://tobiasemanuel.org/cuantos-tipos-de-discapacidad-intelectual-existen/>
- Espada, B. (2021). Qué es el método descriptivo y ejemplos. Obtenido de Investigación: <https://okdiario.com/curiosidades/que-metodo-descriptivo-2457888>
- Estévez, Y., Gamez, A., & Perojo, D. (2016). La superación de los profesionales en la realización de las adaptaciones curriculares. *Pedagogía Profesional*, 14(3), 10. doi:file:///C:/Users/User/Downloads/424-Texto%20del%20art%C3%ADculo-1743-1-10-20180913.pdf
- Feria, H., Matilla, M., & Mantecón, S. (2020). La entrevista y la encuesta. Obtenido de Dialnet: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7692391>

- Fernández, F., & García, G. (2020). Componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Obtenido de Temas de introducción a la formación pedagógica: https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=proceso+de+ense%C3%B1anza+aprendizaje&oq=proceso+de+e#d=gs_cit&t=1678932221978&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3A_X4zed2fy-YJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D9%26hl%3Des
- Fernández, O., & Petra Luquez, E. L. (2010). FERNÁNDEZ, Otilia; LUQUEZ, Petra; LEAL, Erika. Procesos socio-afectivos asociados al aprendizaje y práctica de valores en el ámbito escolar. *Telos*, 12(1), 63-78. Obtenido de https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=+aspectos+cognitivos+y+afectivos+en+la+pr%C3%A1ctica+pedag%C3%B3gica%3F+&btnG=#d=gs_cit&t=1682398797504&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3AUmU4N4RZ6HCEJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D3%26hl%3Des
- Flores, J. (2015). Discapacidad intelectual y Neurociencia. *Revista Síndrome de Down*, 32(124). Obtenido de http://riberdis.cedid.es/bitstream/handle/11181/4937/Discapacidad_intelectual_y_Neurociencia.pdf?sequence=1&rd=0031323457561429
- Gil, I. (2019). Adaptaciones Curriculares: ¿Qué son y qué tipos hay? Obtenido de *Personas y Recursos*: <https://fundaciondecco.org/blog/que-son-las-adaptaciones-curriculares/>
- Guillén, J. (2016). ¿Cuáles son las asignaturas más importantes para el cerebro? Obtenido de <https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2016/05/30/cuales-son-las-asignaturas-mas-importantes-para-el-cerebro/>
- Hernández, R. (2014). *Metodología de la Investigación* (Sexta edición ed. ed.). México: Mc. Graw Hill.
- Hurtado, P., Támez, A., & Rodríguez, A. (2017). Características que presentan los estudiantes con estilos de aprendizaje diferentes en ambientes de aprendizaje colaborativo. Obtenido de *Tendencias pedagógicas*: <https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/141383>
- Jerez, F. (2016). *Las Adaptaciones Curriculares y su incidencia en el aprendizaje de estudiantes de Educación Media con Necesidades educativas Especiales*. Licenciada en Ciencias de la Educación. Universidad Técnica de Ambato, Ambato. Obtenido de <https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/24743/1/Tesis%20Fabiola%20Jerez.pdf>
- Ke, X., & Liu, J. (2017). Discapacidad Intelectual. Obtenido de *Trastornos del Desarrollo*: https://iacapap.org/_Resources/Persistent/9bb8e4d220ccfd6585053b90116d2a2345f3ef60/C.1-Discapacidad-Intelectual-SPANISH-2018.pdf
- López, D. (2021). Adaptaciones curriculares: Un estudio cualitativo dentro del entorno educativo ecuatoriano. *Polo del Conocimiento*, 6(10), 722-738. Obtenido de https://scholar.google.es/scholar?start=10&q=adaptaciones+curriculares+significativas&hl=es&as_sdt=0,5#d=gs_cit&t=1681856716293&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3A_WRjnNE-z2RIJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D17%26hl%3Des
- López, G., & Cáceres, M. (2016). El proceso de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva comunicativa. 1(7). Obtenido de *Revista Iberoamericana de Educación*: https://d1wqxts1xzle7.cloudfront.net/45956601/1289Bravo-libre.pdf?1464229773=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DEl_proceso_de_ensenanza_aprendizaje_desd.pdf&Expires=1678934256&Signature=gWYry1lFG0aY00KU0S1597Z7jJkRI8M7SJ-1cE0Xqjdj6KhbMUD4
- Ministerio de Educación. (2019). *Adaptaciones Curriculares para la Educación Especial e Inclusiva*. Obtenido de Ministerio de Educación: <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/05/Guia-de-adaptaciones-curriculares-para-educacion-inclusiva.pdf>
- Montañez, V. (2022). ¿Qué es la discapacidad intelectual? Obtenido de *TC. Tu Conducta*: <https://www.tuconducta.com/autismo-infantil/que-es-la-discapacidad-intelectual>
- Monzoy, E., Acosta, D., & Sánchez, C. (enero-junio de 2007). La capacitación docente, factor clave en la calidad de la educación superior en el Instituto Tecnológico de Oaxaca. *Revista Iberoamericana para la*

BY

- Investigación y el Desarrollo Educativo, 1(2). Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/4981/498150310006.pdf>
- Muñoz, M., & Lucero, B. (2011). Atención Psicológica en estudiantes con retos múltiples: algunas sugerencias metodológicas. *Filosofía y Psicología*, 6(23), 55-72. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/836/83620927005.pdf>
- Navarro, B., Arriagada, I., Osse, S., & Burgos, C. (2016). Adaptaciones curriculares: Convergencias y divergencias de su implementación en el profesorado chileno. *Revista Electrónica Educare*, 20(1), 332-339. Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/1941/194143011015/html/>
- Organización Mundial de la Salud . (2020). Informe Mundial de la Salud . Obtenido de ONU: <https://www.oas.org/es/sedi/ddse/paginas/documentos/discapacidad/DESTACADOS/ResumenInformeMundial.pdf>
- Paniagua, C. (2005). Las adaptaciones curriculares : Conceptos y alcances en el marco de la integración escolar . Recuperado el 31 de julio de 2023, de <file:///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-LasAdaptacionesCurriculares-2057954.pdf>
- Peredo, R. (2016). Comprendiendo la discapacidad intelectual: datos, criterios y reflexiones. *Revista de Investigación Psicológica*(15), 101-122. Obtenido de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=s2223-30322016000100007&script=sci_arttext
- Sabarrós, R. (2016). Las adaptaciones curriculares. *Publicaciones Didácticas*, 78(1), 481-489. Obtenido de https://scholar.google.es/scholar?start=10&q=adaptaciones+curriculares+significativas&hl=es&as_sdt=0,5#d=gs_cit&t=1681855840727&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3APXR7hYp9cvcJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D10%26hl%3Des
- Sevilla, K., & Cabezas, C. (2015). Análisis de las Adaptaciones Curriculares aplicadas en estudiantes con Discapacidad Intelectual. *Magíster en Educación*. Universidad Politécnica Salesiana, Esmeraldas. Obtenido de <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/9011/1/UPS-QT06814.pdf>
- Villalba, C. (2014). Metodología de la Investigación Científica. Impresores MYL.
- Viteri, F., & Sanmartín, R. (2023). Bases epistemológicas de la intervención psicosocial: una fundamentación de la práctica basada en evidencia. *INVECOM “Estudios transdisciplinarios en comunicación y sociedad”*, 3(2). Obtenido de <http://www.revistainvecom.org/index.php/invecom/article/view/689/120>
- Viteri, F., Baldeón, S., & Sosa, C. (2023). Contexto y tensiones políticas de la psicología en el Ecuador en su fundamentación epistémica. *nuestraAmérica*, 21. Obtenido de <https://nuestramerica.cl/ojs/index.php/nuestramerica/article/view/e8063830/pdf>